

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭНДОТЕЛИАЛЬНЫХ ДИСФУНКЦИИ ПРИ ПОЛУШАРНОМ ИНСУЛЬТЕ, ПУТИ КОРРЕКЦИИ

Умаров Жавлонбек Мақсуджон ўгли¹

Атаниязов М.К.²

Шермухамедов Ф.С.³

¹Ташкентская медицинская академия, магистрант

2 года обучения по специальности

5A510107 - Нервные болезни

²Ташкентская медицинская академия, магистрант

2 года обучения по специальности

5A510107 - Нервные болезни

³Ташкентская медицинская академия, магистрант

2 года обучения по специальности

5A510107 - Нервные болезни

umarovzavlonbek626@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6573179>

Аннотация: Острые нарушения мозгового кровообращения — наиболее распространенные патологические состояния в неврологической практике и клинической медицине в целом. Среди всех видов инсульта преобладают ишемические поражения мозга, на долю которых приходится до 80% от числа всех случаев острые нарушения мозгового кровообращения. В этой статье обсуждались основные показатели дисфункции эндотелия при полушарном инсульте, пути эорреции.

Ключевые слова: Эндотелиальная дисфунеция; Сердечно-сосудистые события; ишемический инсульт.

Важной вехой в ангионеврологии стала разработка концепции дисрегуляции системы гемостаза как универсального патогенетического фактора развития ишемических нарушений мозгового кровообращения. Одним из основных звеньев гемостатической активации, сопровождающей течение острых нарушений мозгового кровообращения, является уменьшение атромбогенных свойств эндотелия сосудистой стенки. Иначе говоря, важное значение в развитии сосудистых заболеваний головного мозга имеют не только структурные изменения церебрального сосудистого русла, но и нарушения функциональных свойств сосудистой стенки.

В отличие от заболеваний сердца гиперлипидемия не является четко установленным фактором риска повторного инсульта, что отражает широкую патогенетическую гетерогенность ишемических нарушений мозгового кровообращения. По этой причине в ранних руководствах по

профилактике повторного ишемический инсульт назначение статинов рекомендовалось лишь отобраным пациентам с повышенным уровнем холестерина, сопутствующей ишемической болезнью сердца и другими клиническими проявлениями атеросклероза. В 2006г завершилось первое плацебо-контролируемое исследование Stroke Prevention by Aggressive Reduction in Cholesterol Levels, Профилактика инсульта посредством агрессивного снижения уровня холестерина, основной целью которого явилось изучение риска повторного инсульта на фоне лечения статинами и агрессивного снижения уровня холестерина. В результате в группе активного лечения статистически значимо снизилась частота первичной конечной точки — повторного инсульта. Кроме того, в группе аторвастатина была достоверно ниже частота ишемического, фатального и нефатального инсультов. Кроме того, на фоне приема аторвастатина на 35% снизилась частота основных коронарных событий. Данные, полученные в исследовании Stroke Prevention by Aggressive Reduction in Cholesterol Levels, позволяют рассматривать ишемический инсульт как самостоятельное показание к назначению статинов с целью профилактики повторного инсульта и всех сердечно-сосудистых осложнений. Более того, повышенный уровень холестерина не должен считаться обязательным параметром для назначения гиполипидемической терапии. Можно предположить, что помимо снижения уровня холестерина польза от терапии статинами определяется множественностью их действия: улучшением эндотелиальной функции, умеренным антигипертензивным и антиагрегантным эффектом. Вероятно, благоприятное влияние статинов на активность эндотелиальной синтазы оксида азота, апоптоз, медиаторы воспаления и другие составляющие острого ишемического процесса может иметь нейропротективное действие.

Изучение показателей качества жизни, данных психологического тестирования свидетельствует о повышении уровня социальной активности и уровня эмоциональной деятельности. Это может быть обусловлено стабильным артериальное давление у этих больных, так как качество жизни после инсульта определяется не только регрессом неврологических симптомов, но и успешным контролем основных факторов риска, в частности артериальной гипертензии. Однако не уточнено сочетание факторов риска как первого ишемический инсульт, так и повторных острые нарушения мозгового кровообращения. Не достаточно изучены факторы риска первого ишемический инсульт в

зависимости от пола больного и локализации очага ишемии. Также не ясна динамика факторов риска за 10 лет и не уточнены причины смерти у больных, перенесших первый ишемический инсульт. В связи с чем не разработаны оптимальные профилактические мероприятия по профилактике острые нарушения мозгового кровообращения как первичных, так и повторных.

Литературы:

1. Верещагин Н.В., Варакин Ю.Я. Факторы риска ишемического инсульта // Журн. невропат, и психиатр. 2016.
2. П.Верещагин Н.В., Варакин Ю.Я. Регистры инсульта в России: результаты и методологические аспекты проблемы // «Инсульт», 2010.
3. Верещагин Н.В., Гулевакая Т.С., Миловидов Ю.К. Распространенность сердечно-сосудистой патологии в России //Журн. неврол. и псих. — 2010.
4. П.Верещагин Н.В., Калашникова Л.А. Ишемические поражения мозга при артериальной гипертензии. Нарушение мозгового кровообращения. Вильнюс, 2002.